

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Rozmetova Roziyajon Baxram qizi,

Ma'mun Universiteti NTM

“Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” fakulteti

“Tarix” kafedrası o'qituvchisi. Xiva, O'zbekiston

E-mail.: rozmetovaroziyajon05@gmail.com

XORAZM VOHASI AN'ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028882>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Xorazm vohasi uy-joylarining o'ziga xosligi, qurilish uslubi, ichki va tashqi tuzilishi haqida nazariy ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, binolarning xilma-xilligi, ularning bir-biridan farqlanishi, uy-joy qurilishiga ta'sir qilgan omillar haqida ma'lumotlar berilgan. Turar-joy binolaridagi o'ziga xosliklarni keltirib chiqaradigan omillar sifatida har bir hududning iqlimi, tabiiy sharoiti, shuningdek, xalqning azaldan rivojlanib kelgan urf-odat, qadriyatlarini keltirib o'tish mumkin. Bugungi kunda esa an'anaviy turar joylar o'rniga zamonaviy uy-joylarning barpo etilishi, ko'proq zamonaviylik ustun kelishi haqida fikrlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: uy-joy, rug'onxona, dahliz, dolon, ayvon, qo'rg'on, Xiva, paxsa, mehmonxona, supa, ustun.

Rozmetova Roziyajon Baxram qizi,

Teacher of the "History" department of the

Faculty of "Economics and Humanities"

of Mamun University. Khiva, Uzbekistan

E-mail.: rozmetovaroziyajon05@gmail.com

TRADITIONAL HOUSES OF THE KHORAZM OASIS AND THEIR LOCAL CHARACTERISTICS

ABSTRACT

In this article, theoretical information about Khorezm oasis housing uniqueness, construction style, interior and structure. Information is given about the construction, the variety of construction, its differences from each other, and the production that affected the construction of housing. The climate, natural conditions, stability of each region, the customs and traditions of the people that have developed since ancient times, can produce quality products that produce the peculiarities of residential buildings. Today, instead of traditional residences, modern houses are built for more modern agreed purposes.

Key words: House, hall, corridor, porch, fortress, Khiva, pakhsa, hotel, platform, pillar.

Розметова Розияжон Бахрам кизи,
Преподаватель кафедры «История» факультета
«Экономики и гуманитарных наук»
Университета Мамуна. Хива, Узбекистан
E-mail.: rozmetovaroziyajon05@gmail.com

ТРАДИЦИОННЫЕ ДОМА ХОРАЗМИЙСКОГО ОАЗИСА И ИХ МЕСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены теоретические сведения об уникальности домов Хорезмского оазиса, стиле строительства, внутреннем и внешнем устройстве. Также представлена информация о разнообразии построек, их отличиях друг от друга и факторах, повлиявших на строительство жилья. В качестве факторов, обуславливающих особенности жилых построек, можно назвать климат и природные условия каждого региона, а также традиции и ценности народа, сложившиеся с древнейших времен. Сегодня вместо традиционных резиденций существуют мнения о строительстве современных домов и превосходстве современности.

Ключевые слова: дом, зал, коридор, крыльцо, крепость, Хива, пахса, гостиница, площадка, столб.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Bugungi kunda butun dunyoda, turli ko‘rinishlarda globallashuv jarayonlari sodir bo‘lmoqda. Ushbu jarayonlar jamiyatning ongi, ruhi va turmush tarziga ta‘sir qilgan holda bir qator o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Shuningdek, bu ta‘sirlar qadriyatlarini umuminsoniy negizda uyg‘unlashtirib, madaniy o‘ziga xoslikka ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Xususan, aholi turmush madaniyatining o‘ziga borishi bilan birga, uy-joy qurilish sohasida ham yangi va zamonaviy qurilish materiallarining kashf etilishi, shu o‘rinda, qurilish jarayonlarida zamonaviy usullardan foydalanish kabi omillar natijasida uy-joy qurilishi ham o‘zining yangi sifat bosqichiga ko‘tarilib bormoqda.

Hozirgi davrda, uy-joy qurilishi ishlarida an‘anaviylik ko‘plab yangi unsurlar bilan boyidi, aholi an‘naviylikdan ko‘proq zamonaviylikka e‘tibor qaratmoqda. Aholi an‘naviy turar joy tiplari, ularning tuzilishi bilan yangicha hayot tarzi o‘rtasidagi tanlovda zamonaviy tipni ma‘qul ko‘ra boshladi. Shu bilan birga, zamonaviy uslubdagi uy-joylar qurilishi, bu qurilish uslubining an‘naviylikdan ustunroq turishi natijasida, asta-sekin o‘ziga xos etnolokal xususiyatlarni unitila bormoqda. Shuningdek, uy-joy qurilishi bilan bog‘liq urf-odat va marosimlarda ham qadimiy an‘naviy unsurlar bilan yangiliklarning qorishuvi (sinkretlashuv), eskilarining transformatsiyasi kabi sabablar tufayli ushbu masalalar o‘rganilishi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

“Inson turar uy-joyining bunyod qilinishi insoniyat beshigidan boshlab me‘morchilikning yaratilish ijodxonasi – laboratoriyasiga aylandi va u o‘zi bilan birga boshqa tipdagi bino va inshootlarning ham yaratilishiga olib keldi. Chunki, unda inson uchun iqlim ta‘siridan va tashqi dushmandan o‘zini himoya qilish yo‘llari ishlab chiqilgan bo‘lsa, uying qurilish jihatlari jamiyatning psixologiyasi ruhiyatini, uy egalari va quruvchi ustaning did – mahoratini aks ettiradi”.[1]

O‘zbek turar joylarini barpo etish an‘anasi asrlar davomida shakllangan bo‘lib, turli xil omillar yashash joylar qurilishiga o‘z ta‘sirini o‘tkazgan. Eng katta ta‘sir kuchiga ega omil o‘sha hudud iqlim sharoitlari va reliefi bilan bog‘liq hisoblanadi. Hududiy omil O‘zbekistonning turli qismlarida o‘ziga xos tarzidagi me‘moriy yechimni shakllanishiga olib kelgan hisoblanadi. Keyingi o‘rinda esa din bilan bog‘liq omil turar joylarning tuzilishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan hisoblanadi.

O‘zbek turar joylarining o‘ziga xos xususiyatlari alohida xonalar qurilishida ham ko‘zga tashlanadi. Ichki hovli misolida bu xonalarni tahlil qiladigan bo‘lsak, oshxona asosan ayollar yashaydigan bu hovlining asosiy xo‘jalik xonasi bo‘lgan. Oshxona asosan hovlining ayollar joylashgan qismidan o‘rin olgan. Non yopish uchun mo‘ljallangan tandir oshxonaning burchak qismiga qurilgan. Oshxonalarning hajmi tasodifiy, uy tarhidan kelib chiqqan holda bo‘lgan. Oshxona devorlari somon suvoqli loy bilan suvalgan. Oshxonalarning yerli polidan oqova suvlarni chiqarib

tashlash uchun mo'ljallangan bir nechta tarnovlar chiqarilgan. Oqova suvlar shu suvlarni yutib yuboruvchi quduqlarga borib tushgan. Oshxonaning yonida mahsulotlarni saqlash uchun hamda xo'jalik xonasi sifatida (rug'onxona) maxsus xona qurilgan. Ko'pincha bu xonada tokchalar o'rniga polkalar qilingan. Pol o'rniga g'ishtlar yotqizilgan. Qolgan barcha xo'jalik xonalari ikkinchi qavatda joylashgan. O'zbek turar joylarida eng ko'p tarqalgan xona turi bu – dahliz hisoblanadi. Faqatgina kambag'al hunarmandlarning yozgi xonasida dahliz mavjud bo'lmagan, xolos. Dahlizga kirishda g'ishtdan ishlangan pol qilinib, unga oyoq kiyimlar yechilgan va bu poygah deb atalgan. Bu faktlar o'zbek uy-joylari uchun umumiy xususiyatlar hisoblanadi. Turar joylar barpo etishda qurilish konstruksiyasi va uslubi, loyihasi va bezaklari bilan ajralib turgan, mustaqil va o'ziga xos Farg'ona, Buxoro, Xiva va Shahrisabz me'morchilik yo'nalishlari mashhur bo'lib kelgan. Uy-joy qurilishida o'zbeklarda ba'zi bir o'ziga xoslik saqlansa-da, umumiy yagona me'morchilik tipi keng tarqalgan bo'lib, qadimiy uylar odatda ko'cha va qo'shni tomoni derazasiz devor bilan o'ralgan hovlilardan iborat bo'lgan[2]. Shu o'rinda Xorazm vohasining an'anaviy uy-joylarining o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz.

Xorazm vohasi o'ziga xos tarixiy-etnografik mintqa bo'lib, uzoq o'tmishdan boshlab, mazkur voqa aholisi o'troq dehqonchilik va shaharsozlik madaniyatini rivojlantirib kelgan. Xalq turar joylari bevosita xalq turmush tarzi bilan bog'liq bo'lganligi sababli yashash uchun qulay tarzda barpo etilgan. Xalq turar joylarini barpo etish an'analari ham asrlar davomida shakllangan. Biroq, xalq turmush madaniyatining yillar davomida o'zgarib o'sib borishi bilan, turar joy binolarining tarkibida ham o'zgarishlar ro'y berdi. Bu o'zgarishlar borasida an'anaviy unsurlar bilan zamonaviy yangiliklarning qo'shib borishi e'tiborga loyiq. Chunki, bugungi zamonaviy jamiyat XXI asrda o'ziga xos o'zgarishlar, uy-joy qurilish texnologiyasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu masala jihatidan, uy-joy qurish materialarining zamonaviy turlari va ulardan foydalanishda zamonaviy uslublarning kirib kelishi va an'anaviy turar joy tiplari, ularning tuzilishi bilan yangicha hayot tarzi o'rtasidagi tanlovda zamonaviy tipning ma'qul kelishi ortib bormoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Uy-joylar borasidagi bu masalalar XX asrning 30-yillari oxiridan to 80-yillargacha SSSR Fanlar Akademiyasi Etnografiyasi instituti ekspeditsiyasi a'zolari Ye.E.Nerazik, M.V.Sozonova, K.L.Zadixina, G.P.Snesarevlar va O'zbekiston etnologlari K.Shoniyozov, H.Ismoilov, F.Oripov, O.Ibragimovlar tomonidan o'rganilgan. Ammo, XX asrning ikkinchi yarmida Xorazm vohasi aholisi hayotida ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar sababli, etnomadaniy jarayonlar zamonaviylashuv, uy-joylar ko'rinishida yangi alomatlar sezila bordi. Mustaqillik davriga kelib esa ko'plab yosh olimlar tomonidan bu mavzuga oid maqolalar chop etildi. Shuningdek, "Ming gumbaz shahri" deya nom olgan Xiva "Ichan qal'asi" uy-joylari misolida ko'plab monografiyalar chop qilingan.

Bilamizki, uy-joylar borasidagi etnografik tadqiqotlar murakkab jarayonlardan hisoblanadi. Chunki, bu borada tabiiy sharoitlar, ustuvor kasblar va iqtisodiyotning yo'nalishi, texnikaning rivojlanish darajasi, mulkiy va sinfiy munosabatlar, oilaviy hayot shakllari, ijtimoiy urf-odatlar va an'analari, estetik g'oyalar, diniy e'tiqodlarning barchasi u yoki bu darajada uyning turiga, o'lchamiga, tashqi ko'rinishiga, ichki va tashqi bezaklariga ta'sir qiladi. Shu jumladan, Xorazm vohasi aholisi ham uy-joy qurilishiga katta e'tibor qaratgan. Uy-joylarni qurish jarayonida eng avval inshoot uchun tanlangan maydonning, uning atrofidagi shart-sharoit hamda mintaqaning umumiy tabiiy iqlim sharoitlari hisobga olingan. Bu borada asrlar osha shakllanib kelgan urf-odat va an'analari barqaror ta'sir omili hisoblangan. Ushbu omillarning inobatga olinishi natijasida xonadonlarda o'ziga xos qulay shart-sharoit, mikroiklim, eng muhimi, oila a'zolarining munosabatlari milliy odob me'yorlari doirasida ierarxialashuvi ta'minlangan.

Binolarning yer maydoni bilan to'la uyg'unlashib ketishi, atrofining ko'kalamzorlashtirilishi va suv bilan to'g'ri ta'minlanishi rejalashtirilgan. Suv asosan uy atrofidagi bog'ni sug'orish uchun kerak bo'lsa, ichimlik uchun uy yonida hovuz yoki quduq barpo qilish bilan maqsadga erishilgan. Har xil tipli loyihalarni qo'llashda xorazmliklar shu joy iqlim sharoitidan kelib chiqib, to'g'ri kompozitsion tizimga ega bo'lganlar.

TADQIQOT NATIJALARI.

A.Boltayevning voha uy-joylari haqida bergan ma'lumotga ko'ra, "Xorazmda turar uy-joylar asosan ikki tipda bo'lib, shaharda nigirik (karkas, cho'bin) va qishloq joylarda paxsadan solingan hovlilardir. Har ikki xil tipdagi uy-hovlilarning o'xshashligi, ularda qurilgan baland ayvonlar va barcha imoratlarning tekis tomligidir. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, baland ayvonlar iqlimga moslab, yozda salqin shamol esadigan shimol tomonga qaratib qurilganligidir" [3] deb tasvirlagan. I.B.Salayevning monografiyasida esa Xorazm vohasi uy-joylari haqida quyidagicha fikr yuritiladi: "Xorazm vohasi turar joylarini rejalashtirish, xonalarning bog'lanish tartibi, tashqi va ichki ko'rinishini bezatish uzoq yillar davomida qadimiy me'moriy an'analar asosida shakllangan.

XIX-XX asrlardagi uy-joylar aholining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlari va oilaning farovonligiga qarab quyidagicha uch toifa (tur)ga bo'lingan: Kichik oilalarning ixcham uylari, barcha xonalari bir tom ostida birlashtirilgan mustahkam qo'rg'on hovlilar, murakkab ichki tarkibga ega bo'lgan boy xonadonlarning uylaridir"[4].

Uch toifa uylardan birinchi guruh uylari nisbatan kam o'rganilgan bo'lib, bu uylar kichikkina va soddaroq shaklda, shuningdek, xonalar soni ham cheklangan holda barpo etilgan. Tuzilishiga ko'ra bunday uylar, asosan, dolon, ikki xona va oshxonadan iborat. Uy devorlari somonloy bilan suvalgan. Bunday uylar aholining daromadidan kelib chiqib qurilganligi sababli, mustahkam bo'lmasdan ta'mirtalab uylar hisoblangan. Shuning uchun bu uylar bizgacha ko'pchiligi yetib kelmagan va kam o'rganilgan uylardir.

O'rta Osiyo me'morchiligini chuqur o'rgangan tadqiqotchilardan biri L.Mankovskaya Xivaning bunday uylari haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "Qishloq joyida yashovchi aholining eng qashshoq qatlamlari yakka holda qator yoki burchaklari bir-biriga tutashtirib qurilgan kamtarona bir xonalik uylarda dorilomon hayot kechiradilar"[5].

Biroq, Xorazm vohasi uy-joylari qurilishida keng hovlili uy-joylar salmoqli o'rin egallaydi. Bunday uy-joylar tashqi tomondan bir xillik kasb etishi mumkin, lekin bu uy-joylarni ichki rejalashtirishda xonadon a'zolarining soniga qarab ma'lum bir farq va qonuniyatlarga amal qilingan. Tadqiqot doirasi keng bo'lgan uylar bu ikkinchi guruhga mansub bo'lgan – qo'rg'on shakldagi uylardir. Bu turdagi uy-joylarning o'ziga xos jihati, turar joy va kommunal xizmatlar uchun ajratilgan xonalar bitta umumiy tom ostida birlashtirilganligidir. Shu o'rinda, XIX asr boshlarida Xivada bo'lgan A.Kalmikov tomonidan bu turdagi uylarga berilgan ta'rifni eslash joizdir: "Xivaliklar qishloqlarda emas, balki alohida mulk (hovli)larda yashaydilar. Har bir uy kichik qal'adir. Qal'adagi kabi devorga ulkan darvozalar qurilgan. Darvozalarning ikki yonida, uyning burchaklarida va fasad bo'ylab har to'rt-besh sajen masofada devorlarga tayanch shakldagi dumaloq loy ustunlar (kungura) mustahkamlangan. Tashqi eshiklar deyarli har doim janub tomonga qaratilgan"[6].

Shu o'rinda uylarning tuzilishi tarkibiga to'xtalish ham o'rindir: uylarning ichki tuzilishini umumiy jihatdan oladigan bo'lsak, uyga kirish katta darvoza orqali bo'lib, undan ancha keng va baland yopiq o'tish joyi – dolonga kirilgan. Uning ikki tomonida yordamchi xonalar (xaraz, omborxonona, juvozxona, jilovxonona, seysxonona) va mehmonlarni qabul qilish uchun mehmonxonona bo'lgan. Uyga tashqaridan kelgan mehmonlar shu yerdan qaytishgan, uyning ichkari qismiga o'tishmagan. Uyning ichki qismida xonadon boshlig'ining oila a'zolari va farzandlari yashagan[4].

Uchinchi guruhga kiruvchi o'ziga to'q (ma'lum bir ijtimoiy guruhga mansub) va yer maydoni katta bo'lgan xonadonlarda qat'iy ravishda ikki qismga ajratish odati kuzatiladi. Uyning tashqari (deshon) qismida hovliga kiraverishda joylashgan dastlabki xona mehmonxonona bo'lgan. Mehmonxonona uyning birinchi xonasi sifatida saqlanib qolishi o'zbek xalqining qadimgi mehmondo'stlik an'analari bilan ham bevosita bog'liqdir. Ammo, XX asrning o'rtalari, ayniqsa, ikkinchi yarmidan boshlab qurila boshlagan zamonaviy uylarda mehmonxonona butunlay o'z funksiyalarini yo'qotdi. Uyning ikkiga bo'linishi ham kamaya bordi va nihoyat yo'qoldi. Boy xonadonlarda uyga kirish dolon orqali amalga oshirilgan bo'lsa, o'rtahol va kambag'al oilalarda uylarning deyarli ikki qismga ajratish tendensiyasi yo'qligi sababli, ushbu vazifani daliz bajargan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar orqali Xorazm vohasi uy-joylarining o'ziga xos jihatlari oz bo'lsa-da amin bo'lishimiz mumkin.

Turar joylar ichki jihatdan asosan ikki bo‘limga bo‘lingan, ya’ni, yoz faslida hovlining shimol tomonidagi bog‘ oldi hovuz bo‘yidagi ayvon va supalar, qish faslida janub tomondagi derazasi quyoshga qaragan xonalar.

Xorazm vohasi uy-joylarining o‘ziga xos jihati sifatida Xorazm vohasi ayvonlarini tilga olish joizdir. Voha turar joylarning muhim qismlaridan biri sifatida jazirama issiqda ham o‘z salqinligini yo‘qotmaydigan ayvonlar alohida e‘tibor bilan qurilgan. “Uyning ushbu qismini yaratishda asosiy g‘oya uyni shamollatish, quyosh nurining haddan tashqari qizib ketishidan himoya qilish, xonalarning hovli iqlim sharoiti bilan yaqinligini saqlash va xonadonda toza mikroiklim yaratishga qaratilgan. Mazkur tadbirlarni amalga oshirishda xona bilan tashqi muhitni bog‘lovchi qism vazifasini o‘tagan ayvon juda qo‘l kelgan.

Me‘moriy jihatdan eng yaxshi namunalari Xivada saqlanib qolgan. Bu uylardan aksariyatining hovlilari unchalik katta emas va bunga ehtiyoj ham bo‘lmagan, aksincha, hovlining ko‘p qismi ayvon bilan bekitilib oftob tushishi kamaytirilgan. Ayvonning turar uy-joy me‘morchiligida qo‘llanilishi bino joylashgan hududning iqlim sharoiti va xonalarning joylashuvidan kelib chiqqan. Masalan, Xivada iqlim sharoiti o‘zgachaligi, yozda havoning nisbatan issiqligi sababli ayvon, xona va hovli havosini yangilab turishga mo‘ljallangan. Ayvonlar hovlining me‘moriy dominant bo‘lib, uyga ulug‘vorlik va dabdaba qo‘shib turgan. Ayvon yoz faslida uyni eng katta rol o‘ynaydigan ishlash, uxlash va dam olish uchun ishlatiladigan joyi bo‘lgan”[4]. Bundan ko‘rinadiki, Xorazm vohasi turar joylarining tarkibiy qismi sifatida barpo qilingan ayvonlar o‘ziga xos muhim o‘rin tutganligini ko‘rish mumkin.

Yog‘och o‘ymakorligining haqiqiy durdonasi hisoblangan ustunlar ayvonning asosiy tayanchi hisoblangan. Xiva ulla ayvonlari asosan bitta markaziy ustunga ega bo‘lib, minoraga o‘xshaydi. Xorazm shevasida bu ustunlar o‘ra deb yuritilgan. Ushbu ustunlarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular ingichka, chiroyli o‘ymakorlik naqshlari bilan qoplangan bo‘lib, nafis va o‘ziga xos shakllarga ega. Katta ayvonlarning ustunlari 7-8 metr gacha balandlikka yetadi.

XX asrning o‘rtalariga kelib ayvonlar qurilishida o‘zgarishlar ko‘zga tashlana bordi. XX asrning 50-60-yillaridan boshlab, qurila boshlagan zamonaviy uylarning markaziy qismida qishgi yopiq ayvonlar joylashtirildi. Shaharlarda quriladigan uylarning o‘lchamlari bu davrda kichrayganligini hisobga oladigan bo‘lsak, bu uylar qat’iy reja va o‘lchamlar asosida barpo etilishiga olib kelgan. Bunday uylarda hovliga o‘tish imkoniyati bo‘lmaganligi sababli dolon keng qilib qurilgan. Markazda sufa joylashtirilgan bo‘lib, xonadon ahli shu sufada to‘plangan. Ushbu jihatlar dolon o‘zida yozgi dam olish xonasi va xo‘jalik xizmati funksiyalarini birlashtirganligini ko‘rsatadi. Yetarli darajada yoritish zarurati tufayli dolon markazida qo‘shimcha ravishda “urganch ayvon” nomi bilan yuritilgan ayvon qurilgan. Mahalliy aholi tomonidan bu ayvon daliz ayvon, ichkari ayvon, qishki ayvon kabi bir necha nomlar bilan ham atalgan. Ayvonning ushbu turi asosan Xiva uylarida qurilgan va Ichan qal’a hududida hozirgacha saqlanib qolgan. Uyni ayvon joylashgan qismi uy tomlaridan 1,5-2 metr balandlikda ko‘tarilib, shimol tomonga derazalar o‘rnatiladi. Derazalar shamol ushlagich vazifasini bajarib, uy ichiga salqin havo oqimlarini kirishini ta’minlagan va havo almashinuvini kuchaytirgan. Issiq kunlarda dolon ko‘cha va hovlidagi eshiklarni ochish orqali har doim shamollatib turilgan. Ushbu xususiyatlari tufayli dolon va qishki ayvon vohaning XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab qurila boshlagan zamonaviy uylarida ham saqlanib qolgan[7].

Bilamizki, Xorazm vohasi hududini asosan qumliklar tashkil qiladi, shu boisdan vohaning iqlimi yozda jazirama issiq bo‘lib, yuqorida tilga olingan ayvonlar shimoliy qutbning yozgi shamollaridan mohirona foydalanish imkonini beradi. Voha quruvchi ustalari uy-joy qurilishida mintaqaning shamol yo‘nalishi va salqin havo oqimlaridan tizimli va samarali foydalana olishgan. Bu esa ayvonlarning yo‘nalishiga katta e‘tibor qaratilishiga sabab bo‘lgan. Biroq, bugungi globallashtirish jarayoni uy-joylar qurilishiga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Zamonaviy tarzda barpo etilayotgan ikki qavatdan iborat bo‘lgan uylarda asta-sekinlik bilan xalq me‘morchiligining o‘ziga xos namunasi bo‘lgan ayvonlardan voz kechilmoqda. Iqlim sharoitiga moslashish va xalq urf-odatlarini inobatga olmaslik tufayli yillar davomida yuzaga kelgan o‘nlab me‘moriy qonuniyatlar va Xorazmga xos an’anaviy qurilish usullari asossiz unitilib yuborilmoqda.

XULOSALAR.

Turar joy arxitekturasi, tarixi va rivojlanish bosqichlarini o'rganish doimo dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Xorazm tarixiy-etnografik mintaqasida qadimdan o'z qurilish falsafasi va qonuniyatlariga ega bo'lgan milliy me'morchilik maktabi shakllangan. Ushbu maktabning shakllanishiga mintaqaning tarixiy va iqlim sharoitlari o'zining katta ta'sirini o'tkazgan. Aholining ijtimoiy mavqeiga qarab bo'linish natijasida uy-joylarning turli xil tarhlari shakllangan bo'lsa-da, ushbu istiqomat qo'rg'onlari qat'iy belgilangan qonuniyatlar asosida, mustahkam va istiqomat qiluvchilarning yashashi uchun qulay tarzda qurilgan. Turar joylarning har bir qismidan unumli foydalanishga harakat qilingan. XX asrning o'rtalaridan boshlab, Xorazm me'morchilik uslublariga kiritilgan bir qator o'zgartirishlar sababli, turar joy qurilishidagi mahalliy an'analarni saqlab qolish qiyinlasha boshladi. Bugungi kunda aholining o'sib borayotgan madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun uylarni rejalashtirishning yangi tamoyillari tobora ko'proq joriy etilmoqda.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Рахманов А. Историческая топография XVI-XX веков. O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. – №7-8. 1997. –B. 17.
2. Дониёров А.Х., Бўриев О., Аширов А.А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. –Т.: “Yangi nashr”. 2011.
3. Voltayev A. Xiva arxitektura qoidalari. –Т.: 2013. –5 bet.
4. Бахтиёр С.И. Хоразм воҳасида уй-жой қурилиши билан боғлиқ анъанавий ва трансформацион жараёнлар (XIX-XX асрлар). –У.: 2022. –Б. 53.
5. Маньковская М. Хива. –Т., 1982. –С. 19.
6. Калмыков А. Хива // Туркестанский сборник. –Т., 1908. Т.471. –С. 140-141.
7. Жилина А.Н. Традиции народного зодчества в современном сельском строительстве Узбекистана // СЭ. 1986, –№ 1. –С. 84.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000